

“QUYOSH BOLALARI”

(DAUN SINDROMLI BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION ISHLAR BO’YICHA METODIK TAVSIYA)

Zaripova Diyora Babirovna

Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi 272-ko’p tarmoqli ixtisoslashtirilgan davlat maktabgacha ta’lim tashkiloti defektologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481877>

Anotatsiya. Ushbu metodik tavsiya Davlat va oilaviy nodavlat MTT tarbiyachilari, logopedlar, defektologlar, psixologlar, ota-onalar, maktabgacha ta’lim yo’nalishi bo’yicha ta’lim olayotgan talabalar, malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslari tinglovchilari uchun mo’ljallangan.

Kalit so’zlar: Daun sindromi, Daun sindromi belgilari, Sensorli ta’lim, Daun sindromi uchun massaj, Dori terapiyasi, Kinestetik tasma, Mashqlar terapiyasi, Neyropsixologik tuzatish, TOMATIS usuli.

"ДЕТИ СОЛНЦА"

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С СИНДРОМОМ ДАУНА)

Аннотация. Настоящая методическая рекомендация предназначена для государственных и семейных негосударственных педагогов МТТ, логопедов, логопедов, психологов, родителей, обучающихся в дошкольных учреждениях, слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки.

Ключевые слова: синдром Дауна, симптомы синдрома Дауна, сенсорное воспитание, массаж при синдроме Дауна, медикаментозная терапия, кинестетическая лента, лечебная физкультура, нейропсихологическая коррекция, метод TOMATIS.

"CHILDREN OF THE SUN"

(METHODICAL RECOMMENDATION ON CORRECTIONAL WORK WITH CHILDREN WITH DOWN SYNDROME)

Abstract. This methodological recommendation is intended for state and family non-state MTT educators, speech therapists, speech therapists, psychologists, parents, students studying in preschool education, students of advanced and retraining courses.

Key words: Down syndrome, Down syndrome symptoms, Sensory education, Massage for Down syndrome, Drug therapy, Kinesthetic tape, Exercise therapy, Neuropsychological correction, TOMATIS method.

KIRISH

Har bir oila sog’lom farzand ko’rishni xohlaydi. Farzandlarining kelajakda jamiyatda munosib o’rin egallashi uchun kuchli, aqlli va bilimli bo’lishini istamaydigan ota-onalar bo’lmasa kerak.

Aqli zaif bolalarni o’qitishning yangi usullarini ishlab chiqish va amaliyotda qo’llashdagi hayratlanarli yutuqlar bizning davrimizning belgilaridan biridir. Ota-onalar va pedagoglar bunday bolalarga muhabbat, e’tibor, rag’batlantirish zarurligini tushuna boshladilar; ular bu bolalar ham boshqalar kabi maktabga borishi, faol hordiq chiqarishi va jamiyatda ishtirok etishi mumkinligini anglab yetdi.

Sivilizatsiyalashgan mamlakatlardagi bunday taraqqiyotning oqibatlaridan biri shundaki, Daun sindromli barcha bolalar uydan tashqari ixtisoslashgan tashkilotlarda emas, balki oilalarda tarbiyalanadi.

Ularning ko'pchiligi o'qish va yozishni o'rganadigan oddiy bolalar bog'chalari va maktablariga boradilar, normal rivojlangan tengdoshlari qatorida, bunday bola odatdagi, yoshiga mos keladigan xatti-harakatlarning namunalari oladi. Mamlakatimizda ham erta pedagogik yordam markazlari tashkil etilib, bunday bolalarning ta'limini integratsiyalashga harakat qilinmoqda.

Daun sindromli bolalarni psixologik-pedagogik rehabilitatsiya qilish holatlari allaqachon ma'lum bo'lib, ular psixologlar, defektologlarning ulkan sa'y-harakatlari natijasida ular to'laqonli odamlarga aylangan, oddiy maktablarda o'qigan va hatto undan yuqori darajaga ega bo'lishgan.

Bu shuni ko'rsatadiki, bunday bolalar bilan ishlash umidsiz ish emas, lekin bu maxsus bilim va katta aqliy va jismoniy xarajatlarni talab qiladi.

Butun dunyoda Daun sindromi bo'lgan odamlarni "quyoshli" deb atashadi - ular juda samimiy, ochiq, mehribon va himoyasiz. Ular shunchaki hech kimni xafa qila olmaydilar, chunki ular tajovuzkorlikdan mahrum. Ular xafa bo'lishni va g'azablanishni bilishmaydi. Va barcha bolalar kabi, ular o'ynashni, o'qishni, raqsga tushishni, yangi narsalarni o'rganishni yaxshi ko'radilar.

Ammo Daun sindromi bo'lgan bolalar yashashi, o'rganishi va o'z iste'dodlarini namoyon qilishi, faqat sevgi muhitida rivojlanishi mumkin. Ularga bir oz ko'proq yordam, e'tibor va tushunish kerak - oiladan ham, butun jamiyatdan ham.

Bolalarni ixtisoslashtirilgan tashkilotlarda va oilaviy hayotda tarbiyalashning keng ko'lamli amaliyoti ularning ko'pchiligi hayotga yo'naltirilgan va boshlang'ich mehnatga layoqatli ekanligini ko'rsatdi.

Ba'zilar o'qish va yozish elementlarini va ma'lum bir hisobni o'zlashtiradilar. Bu bolalar to'g'ri tarbiya-ta'lim bilan oila va jamiyat hayotiga moslasha oladilar.

METOD VA METADOLOGIYA

Daun sindromi - xromosoma anomaliyasi, 21-juftda qo'shimcha xromosoma mavjudligidan iborat. Odamda 23 juft xromosoma bor, shuning uchun oddiy bolada 46 xromosoma, Daun sindromi bo'lgan bolada esa 47 xromosoma mavjud. Daun sindromi bemorning o'ziga xos ko'rinishi va intellektual qobiliyatlarning pasayishi bilan tavsiflanadi. Populyatsiyada ushbu xromosoma anomaliyasining chastotasi 1:800 ni tashkil qiladi va jinsga, irqqa, oilaviy turmush darajasiga yoki ota-onalarda yomon odatlarning mavjudligi yoki yo'qligiga bog'liq emas.

Ayollar uchun Daun sindromli bola tug'ish xavfi 35 yoshdan boshlab oshadi va 39 yoshga kelib 1% ga etadi. Daun kasalligiga chalingan yangi tug'ilgan chaqaloqlarning umumiy sonining 20% dan ortig'i 35 yoshdan oshgan onalarda tug'iladi. Bundan tashqari, xavf omillari - onada gepatit B yoki C mavjudligi, sil, qizilcha, otaning yoshi 45 yoshdan oshgan, onaning yoshi juda yosh (18 yoshgacha), yaqin qarindoshlar nikohlari.

Daun sindromi belgilari: Tana va oyoq-qo'llar nomutanosib shakllangan - figura cho'kib ketgan, yelkari tushirilgan, oyoq-qo'llari qisqa, bo'ynida teri burmasi mavjud, o'rta falanjlarining rivojlanmaganligi sababli barmoqlar qisqarishi mumkin. Daun sindromi bo'lgan bolalar barmoqlar va kaftlarning o'ziga xos naqshiga ega, bu rivojlanishga hech qanday ta'sir qilmaydi, ammo diagnostik xususiyatdir. Oyoqlar normal, ammo birinchi va ikkinchi barmoqlar orasidagi bo'shliq ko'payganligi sababli. Daun sindromi bo'lgan odamlarning ko'pchiligi tekis oyoqlarga ega. Mushaklar tonusi sezilarli darajada kamayadi, bu harakatlarga ta'sir qiladi.

Turli organlar va tizimlarning malformatsiyasi tashxis qilinadi - yurak, oshqozon-ichak trakti, genital organlarning gipoplaziyasi, ko'krak qafasining keeled (sternum tashqariga chiqadi) yoki huni shaklidagi (sternum bosilgan) deformatsiyasi.

Daun sindromi bo'lgan bolalarda turli darajadagi aqliy zaiflik mavjud. Daun sindromi bo'lgan barcha bolalar psixomotor rivojlanishda orqada qoladilar - ularda emotsional faollik pasaygan, ular tengdoshlariga qaraganda kechroq o'tirishni, yurishni, gapirishni boshlaydilar, nutqlari kam rivojlangan, so'z boyligi zaif.

Intellektual va psixo-emotsional rivojlanishdagi kechikishga qaramay, Daun sindromi bo'lgan bolalarga o'rgatish mumkin, garchi ular tengdoshlariga qaraganda ma'lum bilimlarni o'zlashtirish uchun ko'proq vaqt talab etadilar. Ular maktabgacha va maktab muassasalariga borishi, kasb-hunar ta'limi olishi, ijodkor bo'lishi, normal hayot kechirishi, oila qurishi mumkin.

Bunday bemorlar mehr, xayrixohlik va qiziqishni ko'rsatishi mumkin.

Daun sindromli bolalarning xulq-atvori asosan itoatkorlik, yaxshi tabiat, mehr bilan ajralib turadi.

Tuyg'ularda ijobiy ohang ustunlik qiladi - bu tarbiyaviy ish uchun yaxshi asosdir. Bunday bola, qoida tariqasida, kattalarning ko'rsatmalariga qarshilik ko'rsatmaydi va ularni o'z imkoniyatlarini maksimal darajada bajaradi.

Daun sindromi bo'lgan bolalar uchun qo'lda mashq qilishning ba'zi turlari mavjud. Ular fazoviy munosabatlarni idrok etishni saqlab qolishdi, ranglarni farqlashdi. Ularning ko'pchiligi

ob'ektlarni shakli va hajmi bo'yicha o'zaro bog'laydi. Bularning barchasi Daun sindromli bolalarni o'yinning eng oddiy turlari va o'quv faoliyatiga o'rgatish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Daun sindromi bo'lgan bolalarni samarali o'qitish va rivojlantirishga imkon beradigan ko'plab usullar mavjud. Ammo bu jarayon oddiy bolaning shunga o'xshash ko'nikma va bilimlarni egallashidan ko'ra qiyinroq va ko'proq vaqt talab etadi. Bunday bolalarni o'rgatishda asosiy didaktik tamoyil idrokning turli kanallarini, ya'ni turli sezgi organlarini qo'llashdir. Avvalo, mashg'ulotning ko'rinishini ta'minlash va natijani yaxshilash, teginish, eshitish va kinestetik hislarni bog'lash kerak. Yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayoni kichik bosqichlarda borishi kerak, bitta vazifani bir necha qismlarga bo'lish tavsiya etiladi. Daun sindromli bolaning intellektual rivojlanish darajasi masalasini hal qilish va tuzatish choralari rejasini ishlab chiqish uchun ushbu bolalarning aqliy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini eslab qolish, ularni doimiy ravishda yosh standartlari bilan bog'lash kerak.

Daun kasalligi bo'lgan bolalarning qobiliyatlarini rivojlantirish, o'rganish va ijtimoiy moslashishda maksimal muvaffaqiyatga erishish uchun kattalar eshitish va ko'rishni rivojlantirish uchun har kuni ular bilan turli mashqlarni bajarishlari kerak. Ammo shuni unutmasligimiz kerakki, bu bolalarning asosiy kamchiliklari idrokni umumlashtirishning buzilishidir. O'zlari taklif qilayotgan materialni (rasm, matn va h.k.) idrok etish uchun ularga ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Ular ko'pincha grafik jihatdan o'xshash ob'ektlarni, tovushlarni, so'zlarni va hokazolarni chalkashtirib yuborishadi.

Ular vaqt va makonni idrok etishda qiyinchiliklar bilan ajralib turadi, bu esa ularni atrofdagi dunyoda harakat qilishiga to'sqinlik qiladi. Bunday bolalar ko'pincha o'ng va chap tomonni ajratmaydilar, ular maktab hududida oshxona, hojatxona yoki o'z sinfini topa olmaydilar. Ular soat bo'yicha vaqtni, haftaning kunlarini, fasllarni belgilashda xato qilishlari mumkin.

Bunday bolalar tez-tez kasal bo'lishadi. Daun sindromi bo'lgan bolalarda nutqni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar o'rta quloqning tez-tez uchraydigan yuqumli kasalliklari, eshitish qobiliyatini yo'qotish, mushak tonusining pasayishi, kichik og'iz bo'shlig'i, intellektual rivojlanishning kechikishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, bu bolalarda kichik va tor quloq kanallari mavjud. Bularning barchasi eshitish idrokiga va tinglash qobiliyatiga salbiy ta'sir qiladi, ya'ni atrof-muhitning ketma-ket tovushlarini eshitish, ularga diqqatni jamlash va ularni tanib olish.

Daun sindromi bo'lgan bolalar o'zlarining his-tuyg'ularini qanday qilib birlashtira olishni bilishmaydi - bir vaqtning o'zida diqqatni jamlash, tinglash, qarash va reaksiyaga kirishish, shuning uchun bir vaqtning o'zida bir nechta ogohlantiruvchi signallarni qayta ishlash qobiliyatiga ega emas. Daun sindromli bolalar nutqning grammatik tuzilishini, shuningdek, semantikani, ya'ni so'zlarning ma'nolarini o'zlashtirishda qiyinchiliklar bilan ajralib turadi. Ular uzoq vaqt davomida atrofdagi nutq tovushlarini farqlamaydilar, yangi so'z va iboralarni yomon o'rganadilar.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Daun sindromi bo'lgan bolalar nutqining xususiyatlarini tuzatish mumkin bo'lgan holda aniqlash mumkin:

- Daun sindromi bo'lgan bolalar tez-tez tez yoki alohida so'zlar bilan ular orasida pauzasiz gapiradilar, shuning uchun so'zlar bir-biriga kirib boradi;
- 11-13 yoshda bu bolalarda duduqlanish paydo bo'lishi mumkin;
- fonetik eshitishning zaif rivojlanishi, boshqalarning nutqini o'zlashtirishning sekin tezligi;

- artikulyatsiyaning sekin sur'ati;

Dizartriya bilan og'rigan bolalar uchun nafaqat tovushlarni talaffuz qilish, balki chaynash, yutish, ovozini nazorat qilish, zarur rezonans xususiyatlarini va nutqning ravonligini ta'minlash ham qiyin; so'z boyligi juda kichik, passiv lug'at faoldan oshib ketadi.

Shunday qilib, imkoniyatlarning chuqur cheklanishi tabiiy ravishda hayot sifatining sezilarli darajada pasayishi bilan birga keladi. Bolaning og'ir kasalliklari tengdoshlari bilan muloqotda, o'qishda, ishda, o'z-o'ziga xizmat qilish qobiliyatida namoyon bo'ladi.

Bularning barchasi muammoning ahamiyatini, ijtimoiy moslashuvini va bolalarning tegishli kontingentini tuzatishni belgilaydi.

Daun sindromli bolalar bilan korreksion ishlarining maqsadi, ularning ijtimoiy moslashuvi, hayotga moslashishi va jamiyatga integratsiyalashuvidir. Bolalarning barcha qobiliyatlaridan foydalangan holda, aqliy jarayonlarning rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirish kerak, shunda ular kattalar sifatida mustaqil ravishda o'zlariga xizmat qilishlari, kundalik hayotda oddiy ishlarni bajarishlari, takomillashtirishlari mumkin.

Belgilangan maqsadlarga erishish quyidagi asosiy vazifalarni hal qilishni ta'minlaydi:

- Mehnat jarayonida bolalarning aqliy funktsiyalarini rivojlantirish va ularning kamchiliklarini imkon qadar tezroq tuzatish;
- Daun sindromi bo'lgan bolalarni tarbiyalash, ularning to'g'ri xulq-atvorini shakllantirish (Asosiy e'tibor odatlarni o'rgatishdir. Ular iltimosni bildira olishlari, o'zlarini himoya qila olishlari yoki xavf-xatarlardan qochishlari kerak;
- Xulq-atvorning tashqi shakllariga ko'proq berilishi kerak;
- mehnat ta'limi (o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ko'nikmalarini rivojlantirish va uy ishlarining mumkin bo'lgan turlariga tayyorlash);

Sensorli ta'lim - Daun sindromli bolalar bilan tuzatish ishlarining yo'nalishlaridan biri. Sensor idrok bolaning atrofidagi dunyoda yo'naltirish faolligini rivojlantiradi, chunki bola belgilar bilan tanishadi va Daun sindromli bolalarda aynan shu faoliyat buziladi. Sensorli ta'limning bir qismi sifatida Daun sindromli bolaning jamiyatga moslashuvining birinchi bosqichi amalga oshiriladi.

TADQIQOT NATIJASI

Sensorli ta'lim doirasidagi tuzatish ishlari bir necha yo'nalishlarda - turli xil mos yozuvlar tizimlarini shakllantirishda amalga oshiriladi.

I. Ob'ektlarning rangi haqida bilimlarni shakllantirish. Ushbu bosqichning vazifasi bolaning ob'ektlarni global identifikatsiyalashidir. Ushbu ish 7 bosqichda amalga oshiriladi:

1. Rangga qarab ob'ektlarni aniqlash.
2. Ob'ekt rangining rang standartiga nisbati.
3. Kattalarning og'zaki ko'rsatmalariga ko'ra ma'lum bir rangdagi ob'ektni tanlash.
4. Ob'ekt rangining og'zaki belgilanishini shakllantirish.
5. Ob'ektlarni rangga qarab umumlashtirish va tasniflashni o'rganish.
6. Ishlab chiqarish faoliyati sub'ektning rangini o'tkazishni o'rganish.
7. O'quv predmeti shakli haqidagi tasavvurlarni shakllantirish.

II. Ob'ektlarning shakli haqidagi bilimlarning shakllanishi rang haqidagi bilimlarning shakllanishi bilan bir xil bosqichlardan o'tadi:

1. Umuman olganda ob'ektlarni aniqlash.
2. Ob'ektlarni shakli bo'yicha aniqlash.
3. Ob'ekt shaklining shakl standartiga nisbati.
4. Og'zaki ko'rsatmalarga muvofiq geometrik figurani tanlash.
5. Ob'ektning shaklini og'zaki belgilash qobiliyatini shakllantirish.
6. Ko'p rangli geometrik shakllarni umumlashtirish.
7. Shakl bo'yicha tasniflash, kontur standartlarisiz.
8. Atrofdagi dunyoda ma'lum bir shakldagi narsalarni topish.
9. Geometrik shakllardan ilovalar yasash.

III. Fazoviy mo'ljal olish haqida bilimlarni shakllantirish:

1. Katta va kichik narsalar haqida tasavvurlarni shakllantirish.
2. Ob'ektning uzunligi haqida g'oyalarni shakllantirish: "uzun - qisqa".
3. Kenglik haqida fikrlarni shakllantirish: "keng - tor".
4. "Yuqori - past" balandlik haqida g'oyalarni shakllantirish.

IV. Fazoviy tasavvurlarni shakllantirish:

1. Fazoviy muhitda o'ziga nisbatan orientatsiyani shakllantirish:
"Men boshlang'ich nuqtaman"
2. Boshqa shaxsning fazoviy muhitida orientatsiyani shakllantirish
3. Asosiy fazoviy yo'nalishlarda orientatsiya (yuz, ko'krak, bosh - tepada, oyoqlar - pastda, qorin - oldinda)

4. Qog'oz varag'ida orientatsiya.

V. Vaqt haqidagi tasavvurlarni shakllantirish:

1. "Kun" tasvirining shakllanishi.
2. Yil fasllari haqidagi tasavvurlarni shakllantirish.
3. Vaqt tushunchalarni shakllantirish: "kecha – bugun – ertaga".
4. Vaqt tushunchalarni shakllantirish: "hafta kunlari".

VI. Taktil vosita idrokini shakllantirish:

1. Taktil sezgilarda orientatsiya.
2. Vizual harakatni muvofiqlashtirishni rivojlantirish.
3. Stereognozning rivojlanishi (bu ob'ektni va materialning teksturasini teginish orqali tan olish).

VII. Eshitish idrokini to'g'rilash - nutqni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega:

1. Nutqdan tashqari tovushlarni eshitish orqali idrok etish.
2. Nutq tovushlarini eshitish orqali idrok etish.
3. Ritmik eshitishni rivojlantirish.

VIII. Fikrlashni tuzatish.

Fikrlash nafaqat bolaning fikrlashini, balki uning ijtimoiylashuvini ham ta'minlaydi. Daun sindromi bo'lgan bolalarning korreksion ta'limi bolaning rivojlanishida sezilarli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin, bu uning hayot sifatiga va kelajakdagi taqdiriga ta'sir qilishi kerak.

Bunday bolalar bilan siz o'rganilgan materialni doimiy, tirishqoqlik bilan o'rgatishingiz, takrorlashingiz, mustahkamlashingiz kerak. Bunday sharoitda rivojlanishda tengdoshlaridan qolishmaydigan bola albatta voyaga etadi.

Daun sindromi bo'lgan bolalarni rehabilitatsiya qilishning asosiy qoidasi - bu maxsus muassasalarda davolanish yoki tuzatish emas, balki "oddiy hayotga" jalb qilish - qarindoshlar va tengdoshlar bilan muloqot qilishidir.

Salomatlik va ba'zi qobiliyatlardan mahrum bo'lgan Daun sindromli bola tabiatdan juda qimmatli sovg'a - ajoyib ma'naviy fazilatlarini oldi. Bunday bolalar juda mehribon, mehribon va yumshoq. Ular bironing dardi va iztirobini nozik his qiladilar, yolg'on gapirishni va ikkiyuzlamachilik qilishni, befarqlik niqobini kiyishni bilmaydilar. Ularning ko'p sonli do'stlari va hech qachon xiyonat qilmaydigan haqiqiy do'stlari bor. Daunlar shubhasiz odamning mohiyatini aniqlaydi, undan soxta niqobni yirtib tashlaydi.

Daun sindromi uchun massaj.

Massaj ta'siri tufayli hal qilinadigan muhim vazifalar:

1. Protsiotseptiv sezuvchanlikni rag'batlantirish, butun organizmga umumiy tonik ta'sir;
2. Mushaklarga mintaqaviy-tonik ta'sir (ma'lum bir mushak yoki mushaklar guruhiga ta'sir qilish);
3. Qattiq, spastik va mahalliy spazmodik mushaklarga ta'sir beruvchi ta'sir;
4. Og'riqqa qarshi ta'sir;

Vazifalarga qarab massajning quyidagi turlari ajratiladi:

- Gigienik massaj
- Massoterapiya
- Klassik
- Refleks
- Birlashtiruvchi to'qima Periostal
- Nuqtali
- Uskuna massaji
- Sport massaji

Barcha massaj usullari terapevtik mashqlarning turli usullari bilan birlashtirilishi kerak. Faqatgina alohida holatlarda, bemorning umumiy ahvoli terapevtik mashqlarni bajarishga imkon bermasa, massaj mustaqil, strategik muhim usulga aylanadi.

Daun sindromi bo'lgan bolaning hayotining birinchi yilida uning jismoniy rivojlanishini boshlash va u bilan doimo muloqot qilish juda muhimdir. Bu davrda massaj mushaklarni kuchaytirish, ularning ohangini oshirishning eng yaxshi usuli hisoblanadi. 2 haftadan katta va vazni 2 kg dan ortiq bo'lgan bolalar uchun massajga ruxsat beriladi, massaj kurslari har bir yarim yilda takrorlanishi kerak.

Massaj va gimnastika qonning harakatini tezlashtiradi va yurakdagi yukni sezilarli darajada oshiradi. Shuning uchun, bolaning yurak nuqsoni tashxisi qo'yilgan taqdirda, massaj va gimnastikani o'tkazishdan oldin kardiolog bilan maslahatlashish kerak.

Daun sindromi bilan kechadigan rivojlanish kechikishi bo'lgan bolalarni kompleks reabilitatsiya qilishda massaj bilan bir qatorda quyidagi usullar samarali qo'llaniladi:

- Dori terapiyasi
- Kinetetik tasma
- Mashqlar terapiyasi
- Neyropsixologik tuzatish
- TOMATIS usuli
- Mikropolyarizatsiya
- Osteopatiya
- Nutq terapiyasi
- Qum terapiyasi
- Fizioterapiya
- Hidroreabilitatsiya
- Gelioterapiya

Daun sindromli bolalar uchun o'quv o'yinlari va mashqlar.

Muvofiqlashtirish mashqlari.

1. Detallar
2. Kichik narsalarni yig'ish
3. Bolg'a o'yinlari

O'yinchoq bolg'a bilan narsalarni urib, bola aniqlikni rivojlantiradi, qo'llarning harakatlari, tananing va yelkalarining barqarorligini oshiradi.

4. "Halqa uloqtirish".

Chaqqonlikni, vosita ko'nikmalarini, bilakni rivojlantiradi.

Yuqori sezuvchanlik bilan ishlash.

1. Xamir, plastilin bilan ishlash. Birinchi bosqichda xamir dumalatib, barmoq bilan teshish.
2. Barmoqlarni bo'yash. Barmoqlaringiz bilan maxsus rasm chizishingiz mumkin. Bolalar, albatta, o'z qo'llarini bosib chiqarishni yaxshi ko'radilar yoki oyoqlar.

Mayda qo'l matorikasi ko'nikmalarini rivojlantirish.

1. Barmoq gimnastikasi
2. Har xil turdagi qog'ozlarni kesish. Xavfsiz qaychidan foydalaning.
3. Arqon va lentalarni o'rash va ochish.
4. O'yinchoqlarni suvdan oling.
5. Kichik qum o'yinchoqlarini ko'mib, qazib oling, lekin faqat qo'llar bilan.
6. Naqshlarni tayoq yoki barmoqlar bilan nam qumga chizish.
7. Shag'allardan yo'l qilin.
8. Turli shakllarni yig'ishingiz mumkin bo'lgan oddiy konstruktorlar.
9. Liboslar.
10. Mozaikalar.
11. Kublar.

12. Matryoshkalar.

O'yinlar va mashqlar variantlari.

“Sehrli qopcha” - bolalar nutqini rivojlantirish va faollashtirish.

“Ta’rifla” o’yini - ta’ m sezgilarini rivojlantirish; nutqni rivojlantirish

“Pat” - nafas olishni rivojlantirish uchun. Biz patni puflaymiz.

“Sigir uchun o’t” - “mu” ovozli talaffuzini rag’batlantirish;

“Baliqchi” - ko’zni harakatlarini rivojlantirish

“Maqsadni uring” - epchillikni, vosita mahoratini, bilakni rivojlantirish.

“To’pni darvozaga aylantiring”- To’pni nishonga urishga harakat qiling.

“Halqa uloqtirish” - epcillikni rivojlantirish.

“Lentani aylantiring” - umumiy harakat ko’nikmalarini rivojlantirish.

“Baliq tuting” - epcillikni rivojlantirish, harakat ko’nikmalarini, bilaklarni rivojlantirish; ushlab harakatlarini rivojlantiring.

“Qo’g’irchoqni davolash” - shaffof stakan suvga gouashni tashlang - qo’zg’atishni o’rganing (qo’g’irchoq uchun dori tayyorlash)

“Detektiv” - qumdan kichik o’yinchoqlarni qazish, lekin faqat qo’llar bilan.

“Rassom” - ho’l qumga tayoq yoki barmoqlar bilan naqsh chizish.

“Yosh konstruktor” - poyabzal qutisiga kiyim qisqichlarini biriktirish.

XULOSA.

Daun sindromi haqida ko’plab afsonalar mavjud. Va ulardan biri, agar bola nutqni ishlatmasa, demak u boshqalarning gaplarini yaxshi tushunmaydi. Bu ko’pincha bolalarning stigmatatsiyasiga emas, balki ularning muloqot qilish va tilni rivojlantirish qobiliyatiga yetarlicha baho berilmasligiga olib keladi.

Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, Daun sindromi bo’lgan bolalarda retseptiv tilning rivojlanishi (aytilgan narsani tushunish va passiv lug’at hajmi) va nutq (so’zlarni talaffuz qilish qobiliyati) o’rtasida farqlar mavjud. Oddiy qilib aytganda, Daun sindromi bo’lgan bolalar ko’pincha so’z bilan aytganda ko’proq narsani tushunadilar. Bu nutq apparati tuzilishining anatomik xususiyatlari, mushaklar tonusining pasayishi va axborotni qayta ishlashning ba’zi xususiyatlari bilan bog’liq bir necha sabablarga ko’ra.

Nuqsonli bolalari bor ota-onalar, birinchi navbatda, sabr-toqatli bo’lishlari kerak. Ertami-kechmi umidsizlik o’tib ketadi va o’z farzandingizga cheksiz sevgingiz abadiy qoladi.

“Quyosh bolalari” boshqa barcha bolalar kabi turli xil his-tuyg’ularni boshdan kechirishadi, ular futbol o’ynashni yoki rasm chizishni, qo’shiq aytishni yoki raqsga tushishni, ko’p do’stlari bor yoki o’qishni xohlamaydilar. Ha, bunday bolaning ota-onasi yoki pedagogi bo’lish ancha qiyinroq. Bizga ko’proq e’tibor, g’amxo’rlik, tirishqoqlik kerak, yashash uchun alohida sharoit yaratish kerak. Ammo ba’zi muvaffaqiyatlar va hatto kichik g’alabalar ham qimmatlidir!

Daun sindromi bo'lgan bolalar hech qanday bezaksiz va hiyla-nayranglarsiz odamlarga birlarini kimligi uchun sevishni o'rgatadi. Ular bizni har bir kunimizni qadrlashni, hatto eng kichik g'alabalardan ham bahramand bo'lishni, hayotni barcha xilma-xilligi bilan sevishni o'rgatadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi qonunchilik palatasi tomonidan 2019- yil 22- oktabrida qabul qilingan qarori.
2. Булкина Т.В. В объятиях ласкового «дауна»: о детях с синдромом Дауна // Фактор. 1998. №8 С. 69-71.
3. Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б., Демидова И.А., Берешева А.К. Хромосомные синдромы, выявляемые в первые годы жизни ребенка; данные клинических, цитогенетических и молекулярно-цитогенетических исследований // Дефектология.- 2001.-№1.-С.9.
4. Маллер А.Р. Родителям о детях с глубокой умственной отсталостью // Дефектология. 1991. № 5. С. 69-74.
5. Семяго Н.Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с детьми с различными видами отклоняющегося развития // Дефектология. 2000. № 1. С.66-75.
6. Таточенко В. Если у малыша синдром Дауна // Семья и школа. 1994. № 10 С. 26-28.
7. Global Internet tarmog'ining axborot resurslari:
8. а) http://www.deti-feniksa.ru/readarticle.php?article_id=10
9. б) <http://nature.web.ru/db/search.html?words=%E4%F6%EF>
10. в) <http://ru.wikipedia.org/wiki/ДЦП>
11. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi: <http://www.lex.uz>
12. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi: www.mdo.uz